

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 12–14

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU
profesora MUDr. RNDr. GUSTÁVA KOVÁČA, CSc., MBA
ON THE OCCASION OF THE LIFE ANNIVERSARY OF
Professor RNDr. GUSTÁV KOVÁČ, MD., PhD., MBA

V tomto roku sa významného životného jubilea dožíva prof. MUDr. RNDr. G u s t á v K o v á č, CSc., MBA, lekár, prírodovedec, zdravotnícky manažér a vysokoškolský pedagóg – významný predstaviteľ biochémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny na Slovensku.

Jubilant sa narodil v Trnave 5. apríla 1947. Po skončení gymnázia vyštudoval Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe – odbor všeobecné lekárstvo (1971, MUDr.). V rokoch 1971–1980 pracoval ako lekár na Internom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Trnave pod vedením erudovaného primára MUDr. Kolomana Prónaya. Tu popri ďalšom štúdiu internej medicíny získal aj značné klinické skúsenosti, ktoré mu boli veľmi dobrým základom pre jeho ďalší kariérny rast. Počas tohto pôsobenia úspešne zvládol dve atestácie I. stupňa – v roku 1975 v odbore vnútorného lekárstva a v roku 1978 aj v odbore klinickej biochémie.

Už v tomto období sa významne angažoval v Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie – v roku 1975 sa významnou mierou podieľal na organizačnom zabezpečení II. zjazdu klinickej biochémie, ktorý sa konal v Bratislave. Neskôr dlhé roky pôsobil vo Výbore Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie ako vedecký sekretár.

V týchto rokoch si pre svoj záujem o chémiu rozširoval

svoje vedomosti štúdiom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – odbor biochémie, ktoré úspešne ukončil v roku 1981 ako doktor prírodných vied (RNDr.).

V roku 1980 odišiel z Trnavy do Bratislavy, kde v rokoch 1980–2002 vykonával funkciu primára Oddelenia klinickej biochémie Dérerovej nemocnice s poliklinikou. Tu si v roku 1982 doplnil atestáciu z klinickej biochémie II. stupňa.

V spolupráci s vtedajším riaditeľom MUDr. Matejom Hladíkom transformoval pôvodné oddelenie na Kliniku biochémie, na ktorej pôsobil v rokoch 1992–2002 vo funkcii jej prednostu.

Počas práce na klinike obhájil v roku 1995 vedecký titul kandidáta lekárskeho vied (CSc.), v roku 1996 habilitoval v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy (doc.) a v roku 2000 bol v tomto odbore menovaný za profesora. Absolvoval Open University Open Business School v Milton Keynes (Veľká Británia) – si doplnil vzdelanie aj v odbore manažment (2001, MBA).

Po transformácii oddelenia na Kliniku laboratórnej medicíny (2002–2007) a ďalšej transformácii po roku 2007 na Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

(v spolupráci s rektorom SZU prof. Jánom Štenclo, prorektorkou SZU prof. Dankou Farkašovou a dekanom Lekárskej fakulty SZU prof. Tiborom Šagátom) pôsobí až doteraz vo funkcii prednostu kliniky, resp. ústavu.

V rokoch 2007–2013 pôsobil aj ako medicínsky riaditeľ Inštitútu laboratórnej diagnostiky v Alphamedical Bratislava.

Odborná, vedecká a organizačná činnosť profesora Kováča ako špecialistu vo vnútornom lekárstve, klinickej biochémii a laboratórnej medicíne a manažmente ako aj vysokoškolského pedagóga je nielen nesmierne obsiahla, ale pre všetky vymenované odbory aj výnimočne prínosná, a to nielen v domácom, ale aj v medzinárodnom kontexte. Profesor Kováč nastavil latku vo všetkých činnostiach, ktoré vykonával, na tú najvyššiu úroveň. Spomeňme aspoň niektoré najdôležitejšie projekty s významným dopadom na úroveň slovenskej medicíny.

Už v roku 1990 v spolupráci s viedenským magistrátom zorganizoval v Bratislave prvú konferenciu o rakúskej laboratórnej medicíne. V rokoch 1991–1993 zo sympózií o laboratórnej medicíne v Bratislave organizovaných v spolupráci s *prof. Vonderschmittom* (Švajčiarsko), *prof. Nantöom* (Fínsko), *dr. Oosterhuisom* (Holandsko) bolo zrejmé, že zdravotníctvu na Slovensku v tom čase chýbal transparentný a efektívny systém financovania. Ďalšie úsilie preto zameralo na financovanie laboratórnej diagnostiky, kde v rokoch 1994–1997 v spolupráci s *MUDr. V. Parrákom*, *MUDr. P. Sečníkom* a riaditeľom odboru zdravotníckej starostlivosti na Ministerstve zdravotníctva SR *MUDr. Jánom Gajdošom* spracoval štúdiu o nákladoch na biochemickú, hematologickú, imunologickú, mikrobiologickú a genetickú laboratórnu diagnostiku a „*Katalóg bodových noratívov*“ publikovaný vo Vestníku ministerstva zdravotníctva SR, ktorý je prakticky v základných rysoch platný dodnes. Problematiku financovania a manažmentu laboratórnej medicíny v celej jej šírke a hĺbke publikačne zverejňoval v časopise *Diagnóza*, ktorý ako časopis pre spoluprácu klinických a laboratórných odborov založil v roku 1994, aby tak po zániku bývalého spoločného časopisu českej a slovenskej spoločnosti klinickej biochémie „*Biochemia Clinica Bohemoslovaca*“ v roku 1992 vyplnil vzniknutú medzeru a zabezpečil tak ďalšie kontinuum.

V roku 1997 zorganizoval v spolupráci s predstaviteľmi laboratórnej diagnostiky v Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a bývalej Juhoslávii sympóziu o laboratórnej diagnostike v strednej a východnej Európe pod názvom

„*Labmed Preliminary Bratislava*“, na ktorom sa zúčastnilo 300 účastníkov a viacero zahraničných prednášateľov.

Na konferencii Euro Medlab Basel (1997) v spolupráci s hlavným organizátorom konferencie Európskej federácie pre laboratórnu medicínu (EFLM) *profesorom Dr. Dieterom Johannesom Vonderschmittom* organizoval a viedol sympóziu „*The Status of Clinical Chemistry in Eastern Europe*“, čo sa v histórii laboratórnej medicíny na medzinárodnej scéne udialo vôbec po prvýkrát.

V roku 1998 bol hlavným editorom kapitoly *Klinická biochémia* v prvých slovenských štandardných diagnostických postupoch vydaných a garantovaných Ministerstvom zdravotníctva SR. Tieto podklady neskôr slúžili aj na spracovanie viacerých publikácií venovaných racionálnej indikácii laboratórných parametrov.

Zlomovou udalosťou v histórii odboru klinickej biochémie bolo založenie Slovenskej spoločnosti laboratórnej medicíny v roku 2002, pri ktorom spolupracoval s *doc. Ing. Pavlom Blažičkom*, *CSc.*, *Dipl. Ing. Michalom Farkašom* a *MUDr. Annou Porubenovou*, *MPH*. Stal sa tak jej spoluzakladateľom. Významnou pomocou bola spolupráca a skúsenosti izraelskej spoločnosti pre laboratórnu diagnostiku, ktorá podobnú problematiku riešila už niekoľko rokov predtým.

Na Klinike laboratórnej medicíny (2003) v spolupráci s riaditeľom *NsP* akad. L. Dérera v Bratislave *MUDr. Matejom Hladíkom* presadil a realizoval ako na prvom laboratórnom pracovisku na Slovensku nový koncept integrácie a konsolidácie laboratórnej diagnostiky. Kliniky a oddelenia *NsP* akademika L. Dérera v Bratislave predstavovali od jej založenia školiacu bázu pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu, ktorá už viac ako 70 rokov zabezpečuje postgraduálne vzdelávanie lekárov a farmaceutov na Slovensku.

V spolupráci s *prof. Ake Holmgardom* (Švédsko) a Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) vykonal prvú akreditáciu a re-akreditáciu klinického pracoviska na Slovensku, čím získal medzinárodné uznanie v problematike kvality laboratórnej diagnostiky na Slovensku. Stal sa tak zakladateľom systematických akreditácií oddelení laboratórnej diagnostiky, prvej Kliniky biochémie, prvej Kliniky laboratórnej medicíny v Slovenskej republike ako aj Ústavu chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU, ktorý tiež získal medzinárodnú akreditáciu.

V roku 2008 zorganizoval Konferenciu Európskej únie medicínskych špecialistov v Bratislave. Spolupracoval pri tom so sekciou a výborom UEMS pre laboratórnu medi-

cínu (prof. Bernard Maillet – Belgicko, prof. Utz Merten – Nemecko, prof. Damian Castell – Švajčiarsko, dr. Lena Norlund – Švédsko a dr. August Machada – Portugalsko).

Je zakladateľom odboru laboratórna medicína na Slovensku, v roku 2011 v spolupráci s doc. Ing. Pavlom Blažíčkom, CSc., dipl. Ing. Michalom Farkašom, MUDr. Annou Porubenovou, MPH a ministrom zdravotníctva SR prof. Romanom Kováčom kreoval špecializačný odbor laboratórna medicína. Na základe UEMS Blue Book a syllabov EFLM vypracoval minimálne štandardy pre špecializačné štúdium lekárov, laboratórnych diagnostikov a laborantov s vysokoškolským vzdelaním a zaradil ho do systému postgraduálneho vzdelávania – špecializačného štúdia.

Záujem zahraničia o jeho výsledky dokumentujú prednášky, ktoré si na základe jubilančných posterov vyžiadali programové výbory kongresov UEMS/EFLM (2013–2016): „From Monovalency to Polyvalency – The Slovak Experience“ na výročnej EFLM konferencii v Liverpoole 2014, „Blue Book versus EC4 Syllabus“ na výročnej medzinárodnej konferencii UEMS vo Varšave 2016. Profesor Kováč je od roku 2005 členom a zástupcom Slovenskej republiky vo výbore a rade Európskej únie medicínskych špecialistov pre laboratórna medicínu a vedúci pracovnej skupiny pre postgraduálne vzdelávanie a kongresy Európskej federácie laboratórnej medicíny (2015–2016).

Zavŕšením viac ako dve desaťročia trvajúcej spolupráce profesora Kováča s prof. Perom Hyltoftom Petersenom bolo založenie Ceny Pera Hyltofta Petersena (2002–2022). Jubilant zabezpečil kompletnú formálnu oficiálnu procedúru spojenú s udeľovaním tejto Ceny. Tá je každoročne udeľovaná ako prejav uznania škandinávskej školy laboratórnej diagnostiky (Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigations) laureátovi zo Slovenska alebo zahraničia, ktorý sa v danom roku navyše zaslúžil o rozvoj laboratórnej diagnostiky na Slovensku.

Na základe listu vtedajšieho prezidenta Európskej federácie laboratórnej medicíny (EFLM) prof. Sverre Sandberga bolo v roku 2017 Slovenskej spoločnosti laboratórnej medicíny za dosiahnuté výsledky udelené mimoriadne členstvo v EFLM so špeciálnym statusom („Provisional Membership“). Slovensko má tak ako jediná krajina EÚ v EFLM dvoch reprezentantov – SSKB ako riadneho člena a SSLM ako mimoriadneho člena.

Bohatá je aj publikačná činnosť profesora Kováča – je autorom a spolautorom viac ako 20 monografií a viac ako 200 publikácií v domácich a zahraničných časopisoch s problematikou laboratórnej diagnostiky s počtom viac ako 100 citácií.

Popri odborných činnostiach má jubilant ešte od čias, kedy navštevoval základnú umeleckú školu v rodisku, záľubu v hre na klavíri. Rád si zahrá najmä skladby Bacha, Mozarta i Beethovena. Po Nežnej revolúcii bol profesor Kováč zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva a v rokoch 1990–1993 vykonával na magistráte mesta Bratislavy funkciu námestníka primátora mesta Bratislavy pre zdravotníctvo a sociálne veci. Vo voľnom čase sa venuje plávaniu a lyžovaniu – v rokoch 1983–1985 bol účastníkom Bielej stopy SNP v Banskej Bystrici, v roku 2008 na bežkách absolvoval Vasov beh v More vo Švédsku, v rokoch 1983–1984 bol aj účastníkom Košického maratónu. Cestu do práce a z práce pravidelne absolvuje na bicykli.

V krátkej laudácii sa nedá vymenovať všetko, čo sa počas dlhej medicínskej kariéry podarilo jubilantovi – profesorovi Kováčovi dosiahnuť a čím všetkým prispel k rozvoju klinickej biochémie, biochémie a laboratórnej diagnostiky na Slovensku i s jeho medzinárodným presahom, ani spočítať, koľkých vysokoškolských špecialistov počas svojej pedagogickej kariéry vychoval.

Pri príležitosti životného jubilea prof. MUDr. RNDr. Gustáva Kováča, CSc., MBA mu za vynikajúcu dlhoročnú prácu pre odbor klinická biochémia Slovenská lekárska spoločnosť na návrh Výboru Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie udelila ocenenie – Striebornú medailu „Propter merita“ SLS.

Vážený pán profesor, milý Gusto !

Pri príležitosti významného životného jubilea Ti v mene kolegov nielen z klinickobiochemickej a medicínsko-laboratórnej obce, ale aj v mene všetkých priateľov želáme pevné zdravie, veľa elánu do ďalšej tvorivej práce, spokojnosť a pohodu v osobnom i rodinnom živote.

Ad multos annos !

doc. Ing. Pavel Blažíček, CSc.

MUDr. Daniel Magula, CSc.

Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc.